

6. Rossiyu posle 21 sentyabrya pokinuli okolo 700 000 grazhdan: URL: <https://www.forbes.ru/society/478827-rossiu-posle-21-sentabra-pokinuli-okolo-700-000-grazhdan> (data obrashcheniya: 30.11.2023).

7. Trudnosti pererashcheta: kak ocenit' masshtaby sovetskoj ekonomiki i tempy ee rosta: URL: <https://www.hse.ru/news/438414950.html> (data obrashcheniya: 25.11.2023).

8. *Hasanova R.R.* Dinamika prestupnosti nesovershennoletnih v Rossii // *Ekonomicheskoe razvitie Rossii*. 2019. T. 26. № 11.

9. *Ekonomika SSSR 1929—1955 gody. Prichiny fenomenalnogo rosta*: URL: <https://exp.idk.ru/analytics/review/ehkonomika-sssr-1929-1955-gody-prichiny-fenomenalnogo-rosta/557844/> (data obrashcheniya: 25.11.2023).

10. 100 luchshih fil'mov vsekh vremen po versii sajta Total Film: URL: https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/top_100_by_total_film/?sort=rating (data obrashcheniya: 30.11.2023).

11. Back in USSR: sovetskie priemy stimulirovaniya proizvodstva v sovremennyh realiyah: URL: <https://m.realnoevremya.ru/articles/200969-kak-povyshali-proizvoditel'nost-truda-v-sssr-i-rabotaet-li-eto-seychas> (data obrashcheniya: 30.11.2023).

М.А. ЧИРКОВ, А.В. ШАПОВАЛОВА, М.С. ЧИСТЯКОВ

Зарубежный опыт практики применения параллельного импорта: Исламская Республика Иран*

Аннотация. Рассматривается специфика параллельного импорта в Исламской Республике Иран с точки зрения возможной целесообразности практики применения в российских реалиях экономической и политической ситуации в России и в мире. Приводятся позитивные и негативные аспекты параллельного импорта. В каче-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чирков А.М., Шаповалова А.В., Чистяков М.С. Зарубежный опыт практики применения параллельного импорта: Исламская Республика Иран // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 97—121. DOI:

стве примера рассматривается задействие данного механизма в обеспечении лекарственными препаратами в Исламской Республике.

Ключевые слова: параллельный импорт, импортозамещение, Иран, санкции, импорт и экспорт.

Abstract. The specifics of parallel imports in the Islamic Republic of Iran are considered from the point of view of the possible expediency of the practice of application in the Russian realities of the economic and political situation in Russia and in the world. The positive and negative aspects of parallel import are given. As an example, the use of this mechanism in the provision of medicines in the Islamic Republic is given.

Keywords: parallel import, import substitution, Iran, sanctions, import and export.

УДК 339.6
ББК 65.291.3

Введение. Иран является одной из ведущих экономических и политических сил на Ближнем Востоке. Одним из важных аспектов экономики государства является внешняя торговля, включая импорт товаров и услуг. В последние годы Иран активно развивает свои возможности в области параллельного импорта для удовлетворения потребностей населения и разнообразия ассортимента предлагаемых товаров.

Параллельный импорт (ПИ) — процесс, при котором товары закупаются не у официальных поставщиков или производителей, а у иных компаний или частных лиц, импортирующих товары из других стран. Это позволяет потребителям получать доступ к более широкому выбору товаров по более низким ценам, так как параллельный импорт часто осуществляется без уплаты таможенных пошлин [5, 107].

Иран перешел к активной фазе развития ПИ в ответ на меры санкционного давления, ограничивающие возможности Ирана во внешней торговле и приводящие к дефициту определенной группы товаров на внутреннем рынке. ПИ представлял собой механизм компенсации дефицита и удовлетворения потребностей населения.

Иранские предприятия и бизнес-сообщество активно сотрудничают с компаниями из других государств в целях импортирования различных товаров, включая продукты питания, электронику, автомобили и многое другое. ПИ позволил расширить потребительские возможности конкуренцию на рынке, что привело к снижению цен и улучшению качества товаров.

Однако ПИ имеет и свои недостатки. Например, качество товаров может быть ниже, чем у товаров, импортированных официальными поставщиками. Также существует риск подделки или контрафактной продукции. Правительство Ирана принимает меры для борьбы с указанными диспропорциями, включая ужесточение контроля и регулирование ПИ.

В целом опыт задействования ПИ в Иране позволил разнообразить ассортимент товаров на рынке, снизить цены и удовлетворить потребности населения. Однако ПИ находится в перманентной динамике в целях продолжения работы над улучшением качества и безопасности импортируемых товаров и защиты интересов потребителей.

Целью исследования является рассмотрение нивелирующих мер минимизации влияния санкций на экономику страны (опыта Исламской Республики Иран), а также подробное изучение одной из мер — параллельного импорта и сравнение данного опыта с санкционным давлением против Российской Федерации в целях определения его использования в национальном экономическом пространстве.

Материал и методы исследования. Теоретической основой исследования являются научные источники, раскрывающие методологические подходы отечественных и зарубежных ученых к проблематике параллельного импорта. В качестве практики применения рассматривается Исламская Республика Иран. В исследовании использовались методы общенаучного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез); графические и статистические методы визуализации.

Результаты исследования и их обсуждение. Экономическая конъюнктура в России в хронологии с 2022 г. сравнима с подобными тенденциями в Иране при реализации против государства санкций, поводом для которых явилась ядерная программа. Однако санкции в отношении Ирана вводились поэтапно, Россия же подверглась санкционным рестрикциям одновременно [14, 160]. До

недавнего времени страна Персидского залива была с самым высоким потенциалом рестрикций в мире, ингибирующих экономику. Однако перенимать ее опыт необходимо таргетно.

В отношении России введено свыше 10 тыс. санкций. Для примера: в отношении Ирана более — 3,6 тыс., Венесуэлы — 651 [14, 160].

Иран находится под санкциями США с 1979 г., а под санкциями Совета Безопасности ООН — с 2006 г. За это время Иран не только научился обходить санкции и обеспечивать себя наиболее необходимыми товарами, но и смог продолжить развитие, в том числе в области технологий и оборонного производства.

На протяжении длительного времени Иран подвергался финансовым санкциям со стороны международного сообщества. Основным источником пополнения бюджета по-прежнему являлся экспорт углеводородов. По прошествии определенного хронологического этапа Ирану удалось адаптироваться к повторному введению санкций со стороны англосаксонской коалиции, поскольку Д. Трамп (в должности президента США) «вышел» из ядерного соглашения 2015 г. (Всеобъемлющего плана действий), тем самым формально создались предпосылки для секционных ограничений в отношении Ирана.

Иран продемонстрировал мировому сообществу симбиотические отношения (или взаимовыгодные коммерческие партнерства) между государствами-изгоями и негосударственными субъектами (включая обозначенные террористические группы), относимые к типу сотрудничества, при которых возможны «преференции» от перехода к «теневой» финансовой системе. В частности, финансовые потоки для «Хезболлы» и предоставление ей ресурсов во многом взаимонаправлены, в том числе и в части поддержки государственно-посреднических схем реализации «черного золота». Подобные «манипуляции» и «браки по расчету» часто интерпретируются как подходы обхода санкций, отстаивания и продвижения национальных интересов в условиях эскалации межгосударственных конфликтов.

В контексте обеспечения национальных торговых и финансовых интересов Исламская Республика также копирует государства, предоставляющие услуги формата «финансовый центр», где

надзор и обеспечение соблюдения положений о финансовых преступлениях недостаточны.

Полной адаптации финансовой и экономической системы к санкционному противостоянию окончательно не сформировалось, учитывая вероятную длительную изоляцию России от международных финансовых инструментов, как и в случае с Ираном необходимо дальнейшее последовательное установление параллельных финансовых и экономических отношений [10, 60].

Основные партнеры Ирана по импорту в порядке убывания значимости: Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Алжир, Индия, Южная Корея и Турция. В совокупности, Объединенные Арабские Эмираты и Китай составляют более 50% всего импорта. Ни одна европейская страна или Соединенные Штаты не являются близкими торговыми партнерами Ирана ни по импорту, ни по экспорту [8, 273].

Иран был изолирован от Запада санкциями из-за опасений в контексте возможного потенциала государства в производстве оружия массового поражения. В 2011 г. были согласованы дальнейшие санкции против Ирана со стороны США и Европы, что негативно сказалось на его экономике. Это также повлияло на объем общего импорта в страну. Вероятно, это связано со снижением ВВП Ирана, что коррелирует с ограниченными возможностями страны по импорту товаров. В качестве примера контраста экономического развития государств региона можно привести Саудовскую Аравию, установившую прочные международные связи и свободно торгующую с Европой и США — ВВП Ирана значительно уступает ВВП саудитов.

Рассмотрим санкции против Ирана, разделенные на 4 периода (табл. 1) [12, 6].

В России можно отметить следующее воздействие, обусловленное санкционным давлением (рис. 1).

Из таблицы 1 и рис. 2 видно, что Россия и Иран в условиях санкций оказались практически в схожих условиях по определенным направлениям.

Таблица 1

Основные периоды санкций против Ирана

1 период (1978— 1980 гг.)	2 период (1983— 1995 гг.)	3 период (1996— 2004 гг.)	4 период (2011— настоящее вре- мя)
<ul style="list-style-type: none"> • Запрет на ввоз в Иран любых продуктов питания и медикаментов со стороны американских банков • Запрет для американцев на осуществление финансовых операций с иранцами • Запрет на импорт из Ирана в Америку 	<ul style="list-style-type: none"> • Строгий контроль за экспортом военной техники в Иран • Запрет на ввоз американских товаров и продуктов в Иран • Запрет импорта, экспорта и взаимных инвестиций между Ираном и США 	<ul style="list-style-type: none"> • Включение иранских банков, компаний и ряда учреждений, связанных с Корпусом стражей исламской революции, в список санкций 	<ul style="list-style-type: none"> • Введение ограничений в отношении экспорта иранской нефти, мер против Центрального банка Исламской Республики Иран в отношении импорта товаров первой необходимости • Присоединение к нефтяному эмбарго Евросоюза, также заморозившего активы Иранского ЦБ

Источник: [12, 6].

Именно в начале четвертой фазы санкций в отношении Ирана страна предприняла ряд действий к построению так называемой «экономики сопротивления», предполагающей нивелирование или минимизацию воздействия санкций, что может включать повышение устойчивости внутреннего рынка путем замены импортируемых ресурсов местными, расширения бартерной торговли — эвентуально санкционное давление может создать условия для новых возможностей. В определенной проекции экономика «секционного развития» идентична экономике в состоянии войны или чрезвычайного положения [9].

Результатом задействования Ираном модели экономики сопротивления стали следующие изменения (рис. 2).

Рис. 1. Проблемы, возникшие в результате санкций против России

Рис. 2. Изменения в экономике сопротивления Ирана

За два года ВВП Ирана сократился на 6% в 2018 г. и на 6,8% в 2019 г.; с 2020 по 2021 г. Иран демонстрировал умеренный экономический рост. Положительная тенденция, скорее всего, сохранится, особенно если США вернуться к Конвенции [14, 160].

Относительно России отметим следующую специфику: страна имеет более широкий внутренний рынок, меньшую зависимость от экспорта поступления нефтедолларов, большой потенциал «зеркальных» санкций [17, 20]. Российская экономика имеет резистентность падения до уровня ВВП на душу населения, что и иранская [11, 160].

Анализ иранского опыта позволяет выделить ряд мер, принятых на национальном уровне, чтобы избежать или минимизировать влияние санкций на экономику страны (рис. 3).

Рис. 3. Меры по минимизации влияния санкций на экономику страны (опыт Ирана)

Анализ опыта Ирана и мер по стабилизации его экономики в условиях санкционного давления позволяет предположить, что аналогичный опыт может быть использован и в России. Так, в России

уже успешно создана, внедрена и функционирует национальная платежная система «Мир»; в 2022 г., после введения ряда санкционных пакетов, Россия активно развивает экономику сотрудничества с Азией и странами БРИКС. Кроме того, интенсивно формируются предпосылки перехода к международной резервной валюте на основе денежных систем государств — участников БРИКС [8, 272]; с июня 2022 г. в России формально санкционирован параллельный импорт широкого спектра номенклатуры товаров. Тематика легализации криптовалют имеет тенденции роста активного обсуждения, но пока в рамках зарубежных договоренностей. В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий легализовать майнинг. Согласно этому документу, криптовалюты могут использоваться в качестве платежного средства за пределами страны [9].

В качестве категории санкционного противостояния коллективному Западу рассмотрим подробно одну из мер, задействованных в Иране — параллельный импорт.

В дополнение к ранее приведенной дефиниции приведем следующее определение параллельного импорта: процесс заключения договоров о закупке товаров или услуг у иностранных поставщиков, который осуществляется через третьи страны без непосредственного обращения к производителю товаров [2, 114]. В Иране ПИ может использоваться для насыщения товарами, которые официально не импортируются в страну или доступны только через авторизованных дистрибьюторов.

Однако следует отметить, что в Иране существуют строгие правила и ограничения на импорт определенных товаров, таких как продукты питания, медицинское оборудование, фармацевтические препараты и прочие товары, оборот которых подразумевает лицензирование и регистрацию. Правительство стремится контролировать импорт для защиты национальной экономики и поддержки внутренних производителей.

В Исламской Республике существует несколько каналов ПИ, которые используются предпринимателями для ввоза товаров. Некоторые из этих каналов включают:

- авторизованные дистрибьюторы: официальные компании, имеющие разрешение от правительства Ирана на импорт и распро-

странение определенной продукции, они работают напрямую с производителями и имеют официальные договоры на поставку товаров;

- некоммерческие организации: некоторые организации, такие как благотворительные фонды и государственные учреждения, могут иметь право на ПИ некоторых товаров, особенно медицинских и фармацевтических продуктов;

- частных посредников: частные компании и предприниматели, осуществляющие ПИ в страну посредством контактов с зарубежными производителями — тем самым заполняющие нишу на рынке при отсутствии официальных дистрибьюторов.

Как отмечалось ранее, ПИ в Иране регулируется на законодательном уровне и подразумевает соответствующие разрешения и лицензии. Оборот неразрешенных товаров или нарушение закона может повлечь за собой определенные юридические последствия.

В стране ПИ осуществляется через следующие маркетплейсы:

- маркетплейс *Alibaba.ir*: крупнейший маркетплейс в Иране, где местные и зарубежные компании могут осуществлять ПИ товаров:

- маркетплейс *IranDokht*: маркетплейс предлагает широкий ассортимент товаров от различных поставщиков, включая товары для ПИ;

- маркетплейс *IranImport*: маркетплейс специализируется на продаже товаров, которые доступны для ПИ в Иран;

- маркетплейс *BazarNaft*: является одним из популярных маркетплейсов в стране, где можно найти товары для ПИ;

- маркетплейс *IranYab*: предлагает широкий выбор товаров для ПИ, включая электронику, модули и комплектующие и многое другое.

Однако необходимо учитывать политическую и экономическую ситуацию в Иране, непосредственно влияющую на доступность или функционирование указанных маркетплейсов.

Опыт ПИ в Иране довольно многообразный и может быть связан с некоторыми затруднениями. В государстве действуют определенные законы и правила, регулирующие внешнюю торговлю, явно «идущие в разрез» с ПИ.

Одной из основных трудностей является наличие ограничений и регулирующих механизмов, касающихся импорта определенных товаров. Иран является страной, где регламентация импорта и экспорта представляет важную стратегическую функцию контроля внешней торговли, протекции внутреннего рынка и национальных производителей [1, 120]. Кроме того, существует риск ввоза контрабандного товара или приобретения подделок, поскольку официальные производители и поставщики не контролируют каналы поставок.

В Иране, несмотря на все ограничения и международные санкции доступны продукты, бытовая химия, одежда, косметика и электроника иностранного производства. Ярким примером эффективности ПИ является распространение среди населения смартфонов — как корейских, так и американских. Показательно, что свыше 12 млн иранцев пользуются айфонами, которые официально в Иран не поставляются. Однако они успешно ввозятся из других стран, например, из Турции и ОАЭ — по неофициальным каналам [7, 136]. В стране представлена и используется продукция практически всех топовых мировых брендов. В большинстве случаев она доставляется в страну силами неофициальных представителей.

Схемы ПИ в Иран схожи с теми, которые сейчас используют российские компании, покупая оборудование, которое было привезено в другую страну для локального конечного потребителя, но затем перепродано и направлено в Иран. Ключевым аспектом после установки оборудования уже в стране является техническое и сервисное обслуживание аппаратного и программного обеспечения.

Из-за слабой национальной валюты импортные товары стали менее доступными, а иранские товары стали более конкурентоспособными. В 2022 г. существенно выросло местное производство бытовой техники. По прогнозам, на фоне дешевой энергетики и рабочей силы в стране, а также наличия широкой номенклатуры сырья объемы производства будут расти и дальше [16, 70].

Иранский автопром — третья промышленная отрасль в стране по доле в ВВП после нефти и газа. Автомобили в Иране начали строить еще до исламской революции 1979 г. Особую активность проявляли французские автопроизводители, строившие в стране заводы и открывавшие совместные с иранцами предприятия.

После введения санкций западные автомобильные компании спешно покинули страну, но оставили всю производственную инфраструктуру и технологии, которые иранцы до сих пор используют на благо развития национальной автомобильной отрасли. Иранские автопроизводители активно совершенствуют производство, разрабатывают новые модели, насыщают продукцией внутренний рынок и развивают экспортный потенциал. Иранцы поставляют свои автомобили в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, в страны Африки и Азии, в том числе в Казахстан и Туркмению. Весьма интересным для них представляется и российский рынок с учетом ухода из России большинства иностранных автоконцернов. В настоящее время иранцы внимательно изучают возможности экспорта своей продукции в Российскую Федерацию [4].

ПИ может быть эффективным для поставок элементной базы в относительно небольших объемах. Однако глобальный дефицит отдельных высокотехнологичных микроэлектронных компонентов серьезно ограничивает данный вариант: спрос и возможности компаний резервировать непроеденные компоненты сейчас превышают производственные мощности поставщиков технологий [6, 110].

Иранцы активно используют интернет. Единственным препятствием для использования сервиса является государственный запрет, однако все решает VPN. Единственным критерием является критерий запрета на момент блокировки, поэтому в стране популярны Facebook (социальная сеть, запрещенная в РФ; принадлежит компании «Meta», признана экстремистской в РФ и запрещена), Twitter и Tinder.

Зарубежные санкции подкрепляются невозможностью оплаты товаров и услуг. Однако, когда оплата иранскими картами невозможна для конкретной услуги, идея или бренд обычно заимствуются. Например, Uber был «импортирован» иранской компанией по прокату автомобилей Snapp! — в Иране это скорее исключение, поскольку бренд имеет позиционирование, фирменный стиль, интонацию и сложившийся имидж на рынке [11, 154].

Бренды из категории «жаль смотреть на то, что нельзя купить» часто даже заменяются слоганами. В Иране есть местный Aliexpress — DigiKala, AppStore — Sibapp и Ebay — Esam. Все эти

бренды, с одной стороны, имеют узнаваемый логотип, а с другой — одинаковое ценностное предложение «доноров».

Относительная доступность онлайн-ресурсов и перечисленные выше факторы приводят к тому, что доля идей и заимствований в вычислительной технике выше, чем в других областях.

В целом импортозамещение можно разделить на две группы: заимствование идей и заимствование брендов. Если говорить об импорте технологий и идей, то важными примерами являются местные You Tube, Tinder и Uber [18, 119].

Еще один важный вывод, касающийся импортозамещения технологий в Иране, — деструктивность аутентичных бизнес-моделей и брендов. Учитывая высокое технологическое развитие и количество открытой для западных ценностей молодежи в стране, местные бренды терпят неудачу.

Россияне с патриотическим восприятием более лояльно относятся к импортозамещению. В первую очередь это связано с не столь сильным экономическим кризисом и не столь продолжительным воздействием санкций [19, 55].

Одной из важнейших социальных обязанностей государства в сфере общественного здравоохранения является обеспечение надежных источников поставок лекарственных средств. Есть некоторые правила для отечественной фармацевтической промышленности. Кроме того, существуют определенные критерии импорта лекарств, обеспечивающие заявленные характеристики лекарственного препарата. В процессе регистрации лекарств Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана (FDO в Иране) оценивает «безопасность», «качество» и «эффективность» лекарственных препаратов. Некоторые страны устанавливают «экономическую эффективность» в качестве четвертого критерия в процессе регистрации лекарственных средств. Это означает, что в первую очередь власти должны быть уверены в безопасности, качестве и эффективности медикаментов [20, 1111].

В Иране существуют две основные формы импорта лекарств. Первый — через агентов, которые зарегистрировали лекарства и несут за них ответственность. Агенты должны отслеживать лекарства от стадии покупки до отгрузки, доставки и распределения оптовиками и продажи аптеками. Кроме того, они несут ответ-

ственность за безопасность, качество и эффективность лекарственных средств, а также за фармаконадзор. Второй — импортеры («аварийные службы»). Основное направление их деятельности — поставка тех лекарств, о дефиците которых объявило FDO. Они могут импортировать лекарства от зарегистрированных оптовых продавцов в подтвержденных странах на основании конкретных правил. В этой форме импорта FDO опирается на утвержденные регламенты стран для обеспечения безопасности, качества и эффективности необходимых лекарств.

Однако низкая платежеспособность населения и финансовые ограничения предполагают акцентирование внимания на способы, способствующие поставкам лекарств по самым низким ценам. Ценообразование является одним из инструментов, используемым FDO для снижения и контроля стоимости лекарственных средств. Механизм ценообразования на отечественные лекарственные средства основан на методе «затраты плюс», а на импортные лекарственные средства — на внешнем эталонном ценообразовании. Турция, Греция и Испания являются основными странами в качестве справочных цен на лекарства в Иране. Как правило, зарегистрированные оригинальные лекарства импортируются исключительно конкретными агентами. Из-за правил патентной защиты брендовых лекарств в течение их патентного периода, они имеют своего рода «рыночную защиту», зависящую от структуры рынка, эластичности спроса, регулирования ценообразования и конкурентной политики. Данные факторы создают своего рода монополию на оригинальные препараты в Иране, и, следовательно, агенты склонны устанавливать цену лекарства настолько выше, насколько это возможно.

В большинстве случаев производители фирменных лекарств придерживаются определенной маркетинговой политики, устанавливая цены в одних странах ниже, чем в других, и учитывая определенные права на эксклюзивность. Это означает, что страны с ограниченными ресурсами могут покупать и импортировать патентованные лекарства из этих «привилегированных» стран по более низким ценам, вместо того, чтобы платить за них более высокие цены на внутреннем рынке. Согласно патентному законодательству многих государств, как только владелец патента поставит свои то-

вары в какую-либо страну, он не имеет права контролировать перепродажу данных товаров (так называемый «режим международного исчерпания прав») [15, 56]. Импортёры могут закупить запатентованное лекарство в одной стране по более низкой цене в целях перепродажи в другой по более высокой цене, но все же ниже той, которую производитель взимает за свое патентованное лекарство в кооперации с агентами.

Параллельный импорт в лекарственном обеспечении использовался в нескольких странах Европейского союза (ЕС). В 1990 г. ПИ занимал около 2% рынка рецептурных лекарств в европейских странах в целом, от 1% в Германии до 5—10% в Нидерландах и восьми процентов в Великобритании.

Большинство стран ЕС имеют определенную специфику ПИ лекарственных средств. Например, импортируемый продукт должен получить разрешение на продажу в государстве-члене происхождения, продукт по существу аналогичен продукту, который уже получил разрешение на продажу в государстве — члене назначения, импортёр должен иметь лицензию, разрешение производителя для компании. Отвечает за повторную маркировку, переупаковку и повторный вызов, выданный регулирующим органом, контроль и тестирование партий, а также авторизацию оптовиков. Очевидно, что ПИ имел место в ЕС между европейскими странами с примерно одинаковыми правилами и поддерживающими соглашениями в данной сфере.

Противники ПИ придерживаются мнения об обмане потребителей и торговле контрафактными и пиратскими товарами. Тем не менее к преимуществам ПИ в сфере обращения лекарственных средств относят:

- прямое снижение цен на оригинальные лекарства;
- ПИ может быть дополнением к стратегии контроля цен, что дает поставщикам медицинских услуг дополнительные аргументы при переговорах с оригинальными производителями в целях снижения ценовых диапазонов.

Затраты на ПИ составляют:

- 1) в той мере, в какой оригинальные производители устанавливают цены в соответствии с факторами, влияющими на рыночную власть, интеграция рынков через ПИ может повысить цены в

странах-экспортерах за счет сокращения доступных лекарств в цепочке поставок; в этом случае фирмы могут отказаться от поставок в данные сегменты рынка;

2) затраты на логистику, транспортировку и переупаковку при ПИ могут уменьшить или нивелировать значительную часть любых потенциальных ценовых преимуществ;

3) фирмы, использующие ПИ, не несут затрат на НИОКР и маркетинг — обычно они используют маркетинговые расходы оригинальных производителей и их лицензиатов, что может снизить их готовность поставлять определенные продукты на рынок;

4) ПИ снижает рентабельность оригинальных производителей, что негативно сказывается на их программах исследований и разработок, которые чувствительны к подобного рода сокращению прибыли; данная тенденция может привести к замедлению разработки глобально значимых лекарств.

ПИ использует FDO в качестве механизма по снижению цен на медикаменты. Это означает, что FDO разрешает импортерам при ПИ некоторые фирменные лекарства. Данная политика имеет определенные преимущества и недостатки в Иране. К сожалению, большое количество лекарств, импортируемых компаниями-импортерами (не агентами), поступает из нерегулируемых стран. Это означает, что импортеры покупают лекарства у оптовиков в других странах, которые не регулируются с точки зрения FDO, что вызывает беспокойство о безопасности, качестве и эффективности лекарств. ПИ в таком виде не сможет гарантировать выполнение определенных требований. Возможны поддельные лекарства, которые параллельно ввозятся в страну через страны нерегулируемого рынка бенефициара.

Поддельные лекарства² маркируются преднамеренно с искажением информации в отношении идентификации и/или происхождения. Подделка может быть как у брендовых, так и у непатентованных лекарственных средств (дженериков). В 2003 г. Всемирная организация здравоохранения привела оценки, согласно которым

² Поддельные лекарства могут включать продукты с правильными ингредиентами, но с поддельной упаковкой, без активных ингредиентов, с недостаточным количеством активных ингредиентов или с неправильным соотношением ингредиентов.

годовой доход от некачественных и/или поддельных лекарств превысил 32 млрд долл. США.

Кроме того, из-за недостаточного надзора за маршрутом транспортировки лекарств при ПИ (например, тех, для транспортировки которых требуется «холодовая цепь»), лекарства могут быть повреждены и потерять свои свойства до истечения срока годности. Поскольку владельцы торговых марок не несут ответственности за параллельно импортированные в государство лекарства, ответственность за побочного рода действия остается открытой. В соответствии с механизмом обеспечения лекарствами при ПИ, устойчивость поставок параллельно распространяемых лекарств неоднозначна. Наконец, существующих мощностей контрольно-аналитических лабораторий в Иране недостаточно для выявления всех видов некачественных и поддельных лекарств.

Нелогично сопоставлять цену и доступность выше безопасности, качества и эффективности. Предполагается, что FDO верифицирует самые доступные лекарства среди существующих, которые обладают приемлемой безопасностью, качеством и эффективностью. Предполагается, что ПИ в Иране должен выполнять функция вспомогательного инструмента для поставок импортных лекарств, а не основного инструмента.

Есть два предложения по достижению приемлемой цены по сравнению со странами с эталонной ценой.

1. Переговоры с агентами и владельцами торговых марок в целях снижения цены на лекарства на логическом уровне по сравнению со странами с эталонной ценой. Очевидно, что незначительный ПИ по выверенному маршруту будет способствовать реальному уровню цен в других странах.

2. Существует множество дженериков³, которые имеют схожий эффект и показания к применению с приемлемыми требованиями. Официальный импорт этих лекарств может подтолкнуть владельцев торговых марок к снижению цен для сохранения и поддержки своей доли на фармацевтическом рынке.

³Дженерик — это аналог оригинального фармацевтического препарата, он отличается от оригинала, но его нельзя назвать «подделкой оригинального препарата», ведь по эффективности он может даже не уступать оригиналу [13, 188].

Торговые отношения Ирана и России в 2022 г. Для России начало 2022 г. в области внешнеэкономической деятельности продолжило тенденцию предыдущего года. Однако в марте санкции изменили ситуацию. До этого около 55% российского импорта и экспорта приходилось на страны, вступившие в санкционное противостояние. Россия была вынуждена переориентировать свою внешнюю торговлю, сократив долю недружественных стран до 45% к концу 2022 г. Это произошло за счет активизации сотрудничества с азиатскими странами, которое росло опережающими темпами [3, 74].

Рис. 4. Динамика товарооборота между Россией и Ираном за 2015-2022 гг., млрд долл. [3, 74]

Торговые отношения между Россией и Ираном в 2022 г. строились сразу по нескольким направлениям. Это и продолжение прерванного санкциями сотрудничества в энергетической сфере, и сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией. Поставки продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, древесины и изделий из нее составили 90% экспорта из России в Иран, увеличившись за 10 месяцев 2022 г. на 27%.

За тот же период импорт из Ирана в Россию увеличился на 10%, причем 60% этого прироста приходится на сельскохозяйственную продукцию. Россия поставляет в Иран зерно, продукцию

животноводства, масла и жиры (в основном растительные), а также различные виды древесины. На сельскохозяйственную продукцию, такую как фрукты и овощи, приходится значительная часть экспорта Ирана в Россию.

На самом деле сотрудничество между Россией и Ираном может быть гораздо шире. Например, по сообщениям СМИ, в Россию могут быть поставлены турбины иранского производства, являющиеся продуктом оборудования, построенного для Ирана немецкой компанией Siemens. Говорят также о встречных поставках в Иран электротехнического оборудования российского производства и о продолжении строительства второго энергоблока и закладке третьего энергоблока АЭС «Бушер», которая была запланирована на 2019 г.

К концу 2022 г. объем торговли между Россией и Ираном превысит 5 млрд долл., из которых около 4 млрд долл. составит российский экспорт и чуть более 1 млрд долл. — импорт из Ирана. Однако реальное количество взаимных поставок может быть гораздо выше.

Кроме того, продолжается работа по созданию транспортного коридора «Север — Юг». Российская сторона предложила создать единый совет, представляющий все страны — участницы проекта [3, 74].

Сходства и различия борьбы над санкциями в Иране и России. Антисанкционное противостояние обозначило фундаментальные проблемы национальных экономик для всех государств, в том числе вводящих рестрикции. Формируется так называемая экономическая политика сопротивления [5, 110].

Во-вторых, результатом антисанкционного противостояния является появление национальной сплоченности и единства в осуществлении политики сопротивления при осознании большей части общества — производителей и пользователей экономических благ необходимости повышения устойчивости национальной экономики.

В-третьих, экономика привела к возникновению предпосылок внешнеторговой переориентации государств.

Стоит отметить, что в Иране ПИ не верифицируется периодической хронологии принятия решений, а по сути является кон-

цепцией экономического строительства. В России эта концепция стала реакцией на экономические санкции.

Отличие идей Ирана и России, безусловно, заключается в исламских основах государственной политики и отсутствии таковых в России, где интересы светского общества превыше всего.

Таким образом, опыт иранского ПИ может быть использован в России. Россия и Иран имеют давнюю историю торгового сотрудничества. Опыт использования параллельных каналов импорта из Ирана может быть полезен для развития торговли между двумя государствами.

Выводы. ПИ в международной торговле обладает дуальными свойствами. Для России он не новое явление, но предсказать его влияние на экономику невозможно из-за скоротечности событий. Проанализированный опыт Ирана демонстрирует не только управление насыщением внутреннего рынка, но и то, как параллельный импорт влияет на торговлю в целом и какие трудности могут возникнуть.

Опыт ПИ Ирана может быть полезным для России, но необходимо учитывать ряд факторов перед его применением.

Во-первых, Иран имеет свои особенности, включая политическую и экономическую составляющие, которые отличаются от российских реалий. Необходимо анализировать и адаптировать опыт Ирана к собственным условиям.

Во-вторых, ПИ может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, он может способствовать разнообразию товаров, конкуренции и снижению цен. С другой стороны, он может негативно сказаться на отечественных производителях и экономике в целом.

Таким образом, перед принятием решения о внедрении ПИ следует провести тщательный анализ и оценку его потенциальных возможностей и негативных аспектов для национальной экономики. Также необходимо учесть мнение заинтересованных сторон, включая отечественных производителей и потребителей.

В целом, использование опыта ПИ Ирана подразумевает тщательное изучение и понимание специфики местного законодательства, правил и регулирующих механизмов.

Литература

1. *Алуян С.В., Хоршун К.В.* Преимущества и риски программы параллельного импорта // Экономика и предпринимательство. 2023. № 2 (151). С. 119—122. DOI 10.34925/EIP.2023.151.2.021.
2. *Карданов В.А.* Рассмотрение перспектив параллельного импорта // Вестник университета. 2019. № 7. С. 113—117.
3. *Клунко Н.С., Егорова Л.В.* Промышленная трансформация России на фоне специальной военной операции: санкции и параллельный импорт // Интерактивная наука. 2023. № 3 (79). С. 72—77.
4. *Косарев Д.* Какой он, современный Иран. 2023, 23 января: URL: <https://www.pnp.ru/politics/kakoy-on-sovremennyyu-iran.html> (дата обращения: 08.08.2023).
5. *Макарова О.Н., Кузнецова Е.С., Мартыненко О.В.* Управление параллельным импортом и его влияние на цены. Международный опыт // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика и экологический менеджмент. 2022. № 4. С. 107—117. DOI: 10.17586/2310-1172-2022-15-4-107-117.
6. *Смирнов Е.Н., Сероштан Е.С.* Параллельный импорт как новый инструмент сглаживания последствий экономических санкций // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 11—1. С. 107—112. DOI 10.17513/vaael.3040.
7. *Сурина Е.Е., Стрельцов Р.С.* Параллельный импорт в Исламской Республике Иран // Наука Красноярья. 2023. Т. 12. № 1—2. С. 135—139.
8. *Сухроб Р., Махмудова К.И.* Сравнительный анализ политики Ирана и России в Центральной Азии // Вестник Таджикского национального университета. Сер. Социально-экономические и общественные науки. 2023. № 3. С. 271—282.
9. *Теткин М.* Аксаков сообщил о внесении легализующего майнинг законопроекта в Госдуму. 2022, 28 октября: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/635b79839a794760063bc0e8> (дата обращения: 08.08.2023).
10. *Тюнин М.В., Набиев С.Р., Еремеева Н.В.* Параллельный импорт как инструмент управления международными санкциями // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2023. № 3. С. 58—65.

11. Уличкина Л.Ш. Эффективность действия режима параллельного импорта в условиях экономических санкций // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2023. Т. 13. № 3. С. 152—158. DOI 10.26794/2226-7867-2023-13-3-152-158.

12. Хоминич И.П., Алихани С. Россия и Иран в условиях экономических санкций: антисанкционная политика и экономика сопротивления // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2021. Т. 18. № 2 (116). С. 5—12. DOI: 10.21686/2413-2829-2021-2-5-12.

13. Чирков М.А., Шаповалова А.В., Чистяков М.С. К вопросу импортозамещения в контексте качества лекарственных препаратов и сохранения здоровья // Стратегический менеджмент как инструментальная основа опережающего развития инфраструктуры в экономической политике России. Материалы XX Научно-практической конференции по проблемам стратегического управления / Под общ. ред. А.Е. Илларионова, А.И. Новикова. Владимир: Владимирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2023. С. 185—192.

14. Чирков М.А., Шаповалова А.В., Чистяков М.С. О влиянии западных санкций на экономику России в условиях специальной военной операции // Свободная мысль. 2022. № 4 (1694). С. 147—162.

15. Чирков М.А., Шмелева Л.А., Чистяков М.С. Параллельный импорт как инструмент восстановления хозяйственных взаимосвязей в мире // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2023. № 1. С. 56—69. DOI: 10.24412/2071-6435-2023-1-56-69.

16. Шаповалова А.В., Чистяков М.С. Импортозамещение информационных технологий: Цифровая трансформация российского сегмента программного обеспечения в условиях санкций // Промышленность и сельское хозяйство. 2022. № 11 (52). С. 69—80.

17. Шаповалова А.В., Чистяков М.С. Перспективы развития мировой экономики в условиях специальной военной операции и санкционного давления // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2022. Т. 21. № 3. С. 19—30. DOI: 10.24182/2073-6258-2022-21-3-19-30.

18. *Bryantseva A.R., Grishko D. Ye* Issues of theory and practice of parallel imports and intellectual property // *Epomen. Global*. 2023. No. 33. P. 117—121.

19. *Ivegesh O.A.* Legalization of Parallel Import in the Russian Federation // *Works on Intellectual Property*. 2023. Vol. 45, No. 2. P. 53—62. DOI 10.17323/tis.2023.17372.

20. *Peyravian F.* Parallel import: is it worth it? // *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*. 2014. Vol. 13. No. 4. P. 1111—1114. DOI: 10.22037/ijpr.2014.1602 .

References

1. *Aluyan S.V., Horshun K.V.* Preimushchestva i riski programmy parallel'nogo importa // *Ekonomika i predprinimatel'stvo*. 2023. № 2 (151). S. 119—122. DOI 10.34925/EIP.2023.151.2.021.

2. *Kardanov V.A.* Rassmotrenie perspektiv parallel'nogo importa // *Vestnik universiteta*. 2019. № 7. S. 113—117.

3. *Klunko N.S., Egorova L.V.* Promyshlennaya transformaciya Rossii na fone special'noj voennoj operacii: sankcii i parallel'nyj import // *Interaktivnaya nauka*. 2023. № 3 (79). S. 72—77.

4. *Kosarev D.* Kakoj on, sovremennyj Iran. 2023, 23 yanva-rya: URL: <https://www.pnp.ru/politics/kakoy-on-sovremenny-iran.html> (data obrashcheniya: 08.08.2023).

5. *Makarova O.N., Kuznecova E.S., Martynenko O.V.* Upravlenie parallel'nym importom i ego vliyanie na ceny. *Mezhdunarodnyj opyt // Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Ser. Ekonomika i ekologicheskij menedzhment*. 2022. № 4. S. 107—117. DOI: 10.17586/2310-1172-2022-15-4-107-117.

6. *Smirnov E.N., Seroshtan E.S.* Parallel'nyj import kak novyj instrument sglazhivaniya posledstvij ekonomicheskikh sankcij // *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava*. 2023. № 11—1. S. 107—112. DOI 10.17513/vaael.3040.

7. *Surina E.E., Strel'cov R.S.* Parallel'nyj import v Is-lamskoj Respublike Iran // *Nauka Krasnoyar'ya*. 2023. T. 12. № 1—2. S. 135—139.

8. *Suhrob R., Mahmudova K.I.* Sravnitel'nyj analiz poli-tiki Irana i Rossii v Central'noj Azii // *Vestnik Tadzhijskogo nacional'nogo uni-*

versiteta. Ser. Social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2023. № 3. S. 271—282.

9. *Tetkin M.* Aksakov soobshchil o vnesenii legalizuyushchego majning zakonoproekta v Gosdumu. 2022, 28 oktyabrya: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/635b79839a794760063bc0e8> (data ob-rashcheniya: 08.08.2023).

10. *Tyunin M.V., Nabiev S.R., Eremeeva N.V.* Parallelnyj import kak instrument upravleniya mezhdunarodnymi sankciyami // Intel'ktual'naya sobstvennost'. Promyshlennaya sobstvennost'. 2023. № 3. S. 58—65.

11. *Ulichkina L.SH.* Effektivnost' dejstviya rezhima paral-lel'nogo importa v usloviyah ekonomicheskikh sankcij // Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2023. T. 13. № 3. S. 152—158. DOI 10.26794/2226-7867-2023-13-3-152-158.

12. *Hominich I.P., Alihani S.* Rossiya i Iran v usloviyah ekonomicheskikh sankcij: antisankcionnaya politika i ekonomika so-protivleniya // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova. 2021. T. 18. № 2 (116). S. 5—12. DOI: 10.21686/2413-2829-2021-2-5-12.

13. *CHirkov M.A., SHapovalova A.V., CHistyakov M.S.* K voprosu importozameshcheniya v kontekste kachestva lekarstvennykh preparatov i sohraneniya zdorov'ya // Strategicheskij menedzhment kak instrumentalnaya osnova operezhayushchego razvitiya infrastruktury v ekonomicheskoy politike Rossii. Materialy XX Nauchno-prakticheskoy konferencii po problemam strategicheskogo upravleniya / Pod obshch. red. A.E. Illarionova, A.I. Novikova. Vladimir: Vladimirskij filial federal'nogo gosudarstvennogo byudzhethnogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego obrazovaniya «Rossijskaya akademiya narodnogo hozyajstva i gosudarstvennoj sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii», 2023. S. 185—192.

14. *CHirkov M.A., SHapovalova A.V., CHistyakov M.S.* O vliyanii zapadnykh sankcij na ekonomiku Rossii v usloviyah special'noj voennoj operacii // Svobodnaya mysl'. 2022. № 4 (1694). S. 147—162.

15. *CHirkov M.A., SHmeleva L.A., CHistyakov M.S.* Parallelnyj import kak instrument vosstanovleniya hozyajstvennykh vzaimosvyazej v mire // ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika. 2023. № 1. S. 56—69. DOI: 10.24412/2071-6435-2023-1-56-69.

16. *SHapovalova A.V., CHistyakov M.S.* Importozameshchenie informacionnyh tekhnologij: Cifrovaya transformaciya rossijskogo segmenta programmnoho obespecheniya v usloviyah sankcij // *Promyshlennost' i sel'skoe hozyajstvo*. 2022. № 11 (52). S. 69—80.

17. *SHapovalova A.V., CHistyakov M.S.* Perspektivy razvitiya mirovoj ekonomiki v usloviyah special'noj voennoj operacii i sankcionnogo davleniya // *Uchenye zapiski Rossijskoj Akademii predprinimatel'stva*. 2022. T. 21. № 3. S. 19—30. DOI: 10.24182/2073-6258-2022-21-3-19-30.

Л.И. ФАРХУТДИНОВ

Аристотелизм Карла Маркса.

К вопросу об онтологической преемственности*

Аннотация. Статья исходит из тройкой преемственности идей между Аристотелем и Марксом: онтологической, экономической и политической. Далее поставлен вопрос реконструкции онтологической базы, на которой покоится экономическая теория Карла Маркса. В связи с этим представлен обзор монографии шотландского философа Скотта Мейкла «Эссенциализм в мышлении Карла Маркса». Затем на собственных примерах автора из «Grundrisse» и «Капитала» показана онтологическая преемственность между Аристотелем и Марксом.

Автор приходит к выводу, что эссенциализм, динамизм и органицизм Маркса следует понимать не в качестве не до конца устраненных пережитков гегелевского идеализма, а как неотъемлемое свойство материализма биологического типа, унаследованного от Аристотеля, как через Гегеля, так и напрямую. Предлагается переводить и вводить в научный оборот монографии и статьи, посвященные преемственности идей между Марксом и Аристотелем и античной философией в целом, что поможет выправить традицион-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Фархутдинов Л.И. Аристотелизм Карла Маркса. К вопросу об онтологической преемственности // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 121—137. DOI: